

Original paper

OILAVIY ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN O'SMIRLARDAGI ZO'RAVONLIK NAMOYON BO'LISH DARAJALARINING PSIXOLOGIK TAVSIFI

© E.A. G'ulomqodirov ¹✉

¹“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bolalarga nisbatan oilaviy zo'rvonlikni aniqlash va baholash universal ta'riflarning yo'qligi, madaniy kontekstlar farqi va etik cheklovlar sabab murakkabdir. Zo'rvonlikning jismoniy, ruhiy va verbal ko'rinishlari ko'pincha “intizom” bilan adashtiriladi, bu esa diagnostikani qiyinlashtiradi. O'zbekistonda moslashtirilgan psixometrik vositalarni ishlab chiqish zarurati yuqori.

MAQSAD: oilaviy zo'rvonlikka uchragan o'smirlarda zo'rvonlik namoyon bo'lish darajalarini psixologik jihatdan tavsiflash va xavf guruhlarini aniqlovchi tashxisiy mezonlarni ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: 13–15 yoshli 723 nafar o'quvchi bilan ijtimoiy-psixologik so'rovnoma o'tkazildi. 20 bandli, “ha/ba'zida/yo'q” formatidagi instrument to'g'ri va teskari baholanuvchi savollardan tuzildi (0–2 ball), umumiy ball 0–40. Shkalalar: jismoniy/ruhiy zo'rvonlik, emotsional xavfsizlik, oilaviy muhit, erkinlik va qadr-qimmat, ta'limga ta'sir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ishtirokchilarning 47% jismoniy jazo epizodlarini (ba'zan yoki tez-tez) bildirdi; 40% o'zini “keraksiz/yomon” deb his qilishini ma'lum qildi; 54% cho'chish va qo'rqinchli tushlar epizodlarini qayd etdi. 29% oiladagi nizolarga guvoh bo'lgan; 80% ota-ona qo'llab-quvvatlovini sezadi, 88% esa shaxs sifatida hurmat qilinishini ta'kidladi. Integral ball bo'yicha 1-guruh (1–16) — yuqori xavf (22 nafar), 2-guruh (17–28) — o'rtacha xavf (236), 3-guruh (29–40) — xavf yo'q (465).

XULOSA: so'rovnoma asosidagi tashxisiy yondashuv oilaviy zo'rvonlik riskini qatlamlash va erta psixologik aralashuv choralarini rejalashtirishga imkon beradi. Emotsional xavfsizlikni mustahkamlash, avtoritar uslublarni yumshatish va ota-onalarga psixoedukatsiya berish o'smirlar salomatligi uchun muhim.

Kalit so'zlar: oilaviy zo'rvonlik, o'smirlik, psixodiagnostika, ijtimoiy-psixologik so'rovnoma, xavf guruhlari, emotsional xavfsizlik, avtoritar ota-onalik.

Iqtibos uchun: G'ulomqodirov E.A. Oilaviy zo'rvonlikka uchragan o'smirlardagi zo'rvonlik namoyon bo'lish darajalarining psixologik tavsifi. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.399–412.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ НАСИЛИЯ У ПОДРОСТКОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ

© Э.А. Гуломқодиров¹✉

¹ Научно-исследовательский институт "семья и гендер", Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: диагностика насилия в отношении детей затруднена из-за отсутствия универсальных определений, культурных различий и этических ограничений. Физическое, психическое и вербальное насилие нередко маскируется под «дисциплину», что снижает выявляемость. Необходима разработка культурно адаптированных психометрических инструментов.

ЦЕЛЬ: психологически охарактеризовать уровни проявления насилия у подростков, переживших домашнее насилие, и верифицировать диагностические критерии стратификации риска.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведён опрос 723 подростков 13–15 лет. Инструмент: 20 утверждений с ответами «да/иногда/нет», прямое и обратное шкалирование (0–2 балла), суммарный балл 0–40. Шкалы: физическое/психическое насилие, эмоциональная безопасность, семейный климат, свобода и достоинство, влияние на обучение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 47% отметили эпизоды физического наказания; 40% — переживание собственной «ненужности/плохости»; 54% — пугливость и повторяющиеся страшные сны. 29% были свидетелями конфликтов дома; 80% чувствуют поддержку родителей, 88% — уважение к себе как к личности. По суммарному баллу: группа 1 (1–16) — высокий риск (22), группа 2 (17–28) — средний риск (236), группа 3 (29–40) — без риска (465).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: опросник позволяет стратифицировать риск и планировать ранние вмешательства. Усиление эмоциональной безопасности, смягчение авторитарных практик и психообразование родителей — ключевые направления профилактики.

Ключевые слова: домашнее насилие, подростки, психодиагностика, социально-психологический опрос, группы риска, эмоциональная безопасность, авторитарное воспитание.

Для цитирования: Гуломқодиров.Э.А. Психологическая характеристика уровней проявления насилия у подростков, подвергшихся насилию в семье.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.399–412.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LEVELS OF VIOLENCE AMONG ADOLESCENTS WHO HAVE BEEN SUBJECTED TO DOMESTIC VIOLENCE

©Eldorjon.A. G'ulomqodirov¹✉

¹ Scientific Research Institute "Family and Gender", Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: assessing child-directed violence is challenged by the lack of universal definitions, cultural variability, and ethical constraints. Physical, psychological, and verbal abuse are often mislabeled as “discipline,” hampering detection. There is a pressing need for culturally adapted psychometric tools in Uzbekistan.

AIM: to provide a psychological profile of violence-manifestation levels among adolescents exposed to domestic violence and to validate diagnostic criteria for risk stratification.

MATERIALS AND METHODS: a socio-psychological survey was administered to 723 adolescents (13–15 years). The 20-item instrument used “yes/sometimes/no” responses with direct and reverse scoring (0–2 points), total score 0–40. Scales covered physical/psychological abuse, emotional safety, family climate, autonomy and dignity, and impact on schooling.

DISCUSSION AND RESULTS: forty-seven percent reported episodes of corporal punishment; 40% felt “unwanted/bad”; 54% reported startle responses and recurrent nightmares. Twenty-nine percent witnessed family conflicts; 80% perceived parental support, and 88% felt respected as persons. Score-based groups: Group 1 (1–16) high risk (n=22); Group 2 (17–28) moderate risk (n=236); Group 3 (29–40) no risk (n=465).

CONCLUSION: the questionnaire enables risk stratification and planning of early interventions. Strengthening emotional safety, moderating authoritarian practices, and providing parental psychoeducation are critical for adolescent well-being.

Keywords: domestic violence, adolescents, psychodiagnostics, socio-psychological survey, risk groups, emotional safety, authoritarian parenting.

For citation: Eldorjon A. G‘ulomqodirov. (2025) ‘Psychological characteristics of the levels of violence among adolescents who have been subjected to domestic violence’, *Inter education & global study*, (10(1)), pp.399–412. (In Uzbek).

Bolalarga nisbatan oilaviy zo‘ravonlikni tadqiq etish –kompleks va murakkab jarayon bo‘lganligi sababidan bir qancha metodologik muammolarga egadir. Avvalo zo‘ravonlik tushunchasining universal ta‘rifi ishlab chiqilmagan. Jumladan BMT Bosh Assambeliyasining “Bola huquqlari to‘g‘risidagi” Konvensiyasi 19-moddasida “Ishtirokchidavlatlar bolani jismoniy va ruhiy zo‘ravonlikning, haqoratlash va suiste‘molliklar, g‘amxo‘rlik ko‘rsatmaslik yoki beparvolik bilan muomalada bo‘lish, qo‘pol muomala qilish yoki ota-ona, qonuniy vasiylar yoki bola haqida g‘amxo‘rlik qiluvchi har qanday boshqa shaxs tomonidan ekspluatatsiya qilish, jumladan, shahvoniy suiste‘molliklar sodir etishning har qanday shakllaridan himoyalash maqsadida jamiki zarur qonuniy, ma‘muriy, ijtimoiy va ma‘rifiy chora-tadbirlarni ko‘radilar” deb qayd qilingan [1]. Ammo zo‘ravonlik, ekspluatatsiya qilish, haqoratlash, suiste‘mol qilish kabi tushunchalar mazmun-mohiyati ochib berilmagan. Qolaversa mental xususiyatlar va oilaviy qadriyatlar jihatidan bu tushunchalar turlicha talqin etilishi mumkin. Zo‘ravonlik va normal holat o‘rtasidagi chegara aniq belgilanmagan. Aksar holatlarda oilardagi bolalarga nisbatan

zo'ra vonlik xatti-harakatlari ularni intizomga chorlash, tanbeh berish maqsadida tarbiya vositasi sifatida qo'llanishi orqali oqlanadi.

Madaniy muhitga moslashtirilgan psixometrik vositalar yetishmasligi, madaniy jihatdan zo'ra vonlik holatini normal qabul qilish, tadqiqot o'tkazishda etikaviy masalalar, bolalar holatni yashirishi kabi faktorlar muammoni tadqiq qilishdagi metodologik muammolar qatorida sanash mumkin.

Bolalar va o'smirlarga nisbatan oilaviy zo'ra vonlik oldini olish, aniqlash va oqibatlarini bartaraf etish uchun madaniy muhitga mos diagnostik metodikalarni yaratish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Odatda, oilaviy zo'ra vonlik muammosini tadqiq qilish ikki asosiy yo'nalishda olob boriladi. Birinchi yo'nalish bolaga nisbatan zo'ra vonlik yoki shafqatsiz muomala faktini aniqlash (masalan, jinoiy ish qo'zg'atish uchun) bilan bog'liq. Ikkinchi yo'nalish esa oilaviy zo'ra vonlik bolaning intellektual, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sirini o'rganish bilan bog'liq[2]. Aksar insonlar zo'ra vonlik kontekstida jismoniy zarar yetkazishni tushunishadi. Lekin bolalar bilan munosabatdagi agressiv holat nafaqat uning jismoniy holatiga, balki psixik rivojlanishdan ortda qolishiga, ijtimoiylashuv jarayonida qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Albatta bunday holatlar psixodiagnostik vositalar orqali aniqlanadi.

Metodlar. Psixologik tadqiqotlarda ijtimoiy-psixologik so'rovnomalardan foydalanish keng tarqalgan. Psixometrik vosita sifatida qisqa vaqtda standartlashtirilgan savollar bilan muammoni tadqiq etishga yordam beradi. Ijtimoiy psixologik so'rovnoma psixologiya metodlari doirasida muhim o'ringa ega bo'lib, u ijtimoiy tendensiyalar, odamlarning fikrlari, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini o'rganish uchun keng qo'llaniladi. Ijtimoiy psixologiyaning metodlari orasida so'rovnoma samarali metod sifatida tanilgan bo'lib, u respondentlardan aniq savollarga javob olish orqali ma'lumot yig'ishga imkon beradi[3]. Psixologik tadqiqotlarni tashkil qilishda ijtimoiy-psixologik so'rovnomalardan keng foydalaniladi. Ijtimoiy-psixologik so'rovnoma – bu tadqiqotning markaziy vazifasi bilan mantiqiy bog'liq bo'lgan savollar to'plamidan iborat bo'lib, unda respondent eng mos javoblarni tanlashi yoki ularga o'xshash o'z javoblarini taklif qilishi mumkin. So'rovnoma usuli yordamida bir necha kishilardan bir vaqtning o'zida aniq javoblarni olish mumkin.

Oilaviy zo'ra vonlikni boshdan kechirgan o'smirlardagi zo'ra vonlik namoyon bo'lishining darajalarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotda dastlabki vazifa aynan zo'ra vonlikka uchragan o'smirlarni aniqlab olishdan iborat. Maktabdagi sinf rahbarlar, psixolog va o'qituvchilardan ekspert so'rovi asosida bunday toifadagi o'quvchilarni saralab olish mumkin. Ammo ularni alohida ajratib olgan holda tadqiqot o'tkazish bola huquqlariga va tadqiqotning axloqiy me'yorlariga ziddir. Shu sababli oilaviy zo'ra vonlikka uchragan o'smirlarni saralash va ularda zo'ra vonlik belgilari namoyon bo'lish darajalarini aniqlash uchun ijtimoiy-psixologik so'rovnoma tuzdik. So'rovnoma 20 ta tasdiq-mulohazadan iborat bo'lib, "ha", "ba'zida" yoki "yo'q" deb javob berishni talab qiladi. Savollar oiladagi holatlar, munosabatlar, bolaning ichki hissiyotlari haqida so'raydi.

So'rovnoma to'g'ri tartibda baholanadigan savollar va teskari tartibda baholanadigan savollardan tashkil topgan. To'g'ri tartibda baholanadigan savollarda agar sinaluvchi ha deb javob bersa 2 ball, ba'zan - 1 ball, yo'q - 0 ball beriladi. Teskari tartibda baholanadigan savollarda agar sinaluvchi ha deb javob bersa - 0 ball, ba'zan - 1 ball, yo'q - 2 ball beriladi. So'rovnoma quyidagi shkala va baholash me'yorlariga ajratilgan:

1. Bolaga jismoniy va ruhiy zo'ravonlik o'tkazish: 2, 5, 10, 11, 18, 19 savollar. Uyda bolaga nisbatan amalga oshirilgan zo'ravonlik, tahqir, jazo, va og'ir mehnat kabi holatlarni baholaydi.

2. Boladagi emotsional xavfsizlik va qo'rquv: 7,8, 9, 15 savollar. Bolaning uyda o'zini qo'rquv, xavotir, tashvish, yolg'izlikda his qilishini baholaydi.

3. Oilada farzandlar bilan munosabat muhiti:1, 3, 14, 16, 17 savollar. Oilaviy munosabatlar, nizo va qo'llab-quvvatlash darajasini baholaydi.

4. Farzandning ota-ona bilan munosabatdagi erkinligi va qadr-qimmati: 4, 12, 13, 20 savollar. Bolani ota-onaga o'z fikrini bildirishi va ular tomonidan shaxs sifatida qabul qilinishini baholaydi.

5. Oilaviy munosabatning bolani ta'limiga ta'siri: 6 –savol. Oiladagi munosabat va sharoitni bolaning o'qish faoliyatiga ta'sirini baholaydi.

Natijalar. Oilaviy zo'ravonlikni boshdan kechirgan o'smirlarda zo'ravonlik namoyon bo'lish darajalarini aniqlash doirasida o'tkazilgan tadqiqot doirasida Farg'ona, Toshkent va Navoiy viloyatlarida tahsil oluvchi jami 723 nafar 13-15 yoshli o'smir o'quvchilar ishtirok etdi. Dala tadqiqotini o'tkazish usun hududlarni tanlab olishda statistik ma'lumotlar o'raganib chiqildi. Ota-onalik huquqidan mahrum qilish bo'yicha sud statistikasi, MICS tadqiqot natijalari, statistika agentligida mavjud ma'lumotlar asosida ushbu uchta viloyat tanlab olindi. Tadqiqot ishtirokchilari asosan 7-8 sinf o'quvchilaridan iborat. Psixologik adabiyotlarda o'smirlik davri turlicha yosh oraliqlari bilan belgilangan. Xususan, E.E.G'oziyev klassifikatsiyasida o'smirlik davri 10-11 -14-15 yosh deb belgilangan. Tadqiqot o'smirlar o'rtasida o'tkazilishi belgilangani uchun aynan 13-15 yosh oralig'idagi o'quvchilar sinovga jalb qilindi. Quyidagi 1-jadvalda so'rovnoma savollari bo'yicha ishtirokchilarning javoblari keltirilgan:

1-jadval

Ijtimoiy-psixologik so'rovnoma bo'yicha sinaluvchilarni javoblari

T/R	Savollar	Ha	Ba'zida	Yo'q
1	Uyda o'zingizni xavfsiz his qilasizmi?	645	50	28
2	Uyda sizni jazolash (masalan, urish, shapaloq urish) holatlari bo'lganmi?	79	261	383
3	Ota-onangiz yoki qarindoshlaringiz o'rtasida nizo va kelishmovchiliklar bo'lib turadimi?	35	171	517
4	Uyda o'z fikringizni erkin ayta olasizmi?	531	152	40

5	Sizni tahqirlovchi so'zlar (masalan, "ahmoq", "ovsar") bilan chaqirishganmi?	44	160	519
6	Uyda bo'layotgan holatlar sizni maktabga borishga yoki o'qishingizga ta'sir qilganmi?	62	115	546
7	Uyda o'zingizni keraksiz yoki yomon bola deb his qilgan paytingiz bo'lganmi?	93	199	431
8	Har qanday tovush yoki harakatdan cho'chib ketasizmi?	102	288	333
9	Tushlaringizda sizni qo'rqitadigan voqealar takrorlanadimi?	138	257	328
10	Uyda idishlar va narsalar qasddan sindirilgan holatlar bo'ladimi?	40	81	602
11	Siz aybdor bo'lmagan holatda jazolanganmisiz?	118	197	408
12	Muammolarni yashirish uchun yolg'on gapirasizmi?	115	394	214
13	Ba'zida ota-onangiz siz uchun juda qattiqqo'llik qilayotganday tuyuladimi?	124	266	333
14	Kelajakda farzand tarbiyasida ota-onangizga o'xshab yo'l tutasizmi?	406	106	171
15	Uydan qochib ketish haqida o'ylab ko'rganmisiz?	80	91	552
16	Ota-onangiz sizning qiziqishlaringizni qo'llab-quvvatlaydimi?	579	102	42
17	Ota-onangiz sizni shaxs sifatida hurmat qilishadimi?	601	89	33
18	Xatolaringiz uchun yaqinlaringiz tomonidan jismoniy jazo olganmisiz?	66	141	516
19	Uyda siz uchun jismoniy og'ir ishlarni bajarasizmi?	89	246	388
20	Ota-onangiz sizni tengdoshlaringiz bilan taqqoslab, ularning yutuqlarini e'tirof etadimi?	125	271	327

Quyidagi jadvallarda har bir savol bo'yicha sinaluvchilarning javoblarini tahlil qilib chiqamiz.

Oilaviy yoki yaqin munosabatlar o'rtasidagi munosabatlarda hissiy ifoda darajasi

muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Hissiy ifoda(expressed emotion) tushunchasi birinchi marta 1972-yilda Jorj Braun tomonidan qo'llanilgan. Ingliz psixiatri Jorj Braun ushbu tushunchani ruhiy kasallikka chalingan bemorlarga nisbatn oila a'zolari tomonidan ayblanishi, xatolari ta'kidlanishi, salbiy his-tuyg'ularni ochiq ifodalash, haddan tashqari g'amxo'rlik ko'rinishidagi muomila munosabatlari nisbatan ishlatgan. Tadqiqot ishtirokchilarining 89%i uyda o'zlarini xavfsiz his qilishlarini aytib o'tgan(1-savol natijalariga qarang). Bundan xulosa qilish mumkinki, ko'plab sinaluvchilar barqaror va qo'llab-quvvatlovchi oilaviy muhitda tarbiya topishadi. Hissiy ifoda ko'rsatkichi past hisoblanib, noo'rin tanqid va nafratlarsiz sog'lom psixologik muhit qaror topgan. Umumiy tadqiqot ishtirokchilarining 7 % va 4 % i boshqa javob variantlarini belgilashgan.

1-diagramma.

Tadqiqot ishtirokchilarining 47 % i oilada urish, shapaloq kabi jismoniy jazo choralaridan ba'zida yoki har doim foydalanishini tasdiqlagan. Bu holatni bola tarbiyasidagi rag'bat va jazo tandemining bir qismi sifatida jismoniy jazolash chorasidan foydalanish deb izohlash mumkin. Oregon ijtimoiy tadqiqotlar markazi asoschisi Gerald Pattersonning "Majburlash sikli" deb nomlangan yondashuvda ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq etadi. Yondashuvning asosiy g'oyasi ota-ona va bola o'rtasidagi salbiy xatti-harakatlar zo'ravonlik siklini hosil qilishidan iborat. Masalan, bola biror narsani xohlaydi, lekin ota-ona uni ta'qiqlaydi. Bola qarshilk ko'rsatadi, yig'laydi. Ota-ona jahli chiqib ayni shu bosqichda o'z reaksiyasini jazolash bilan ifoda qiladi. Ammo bola yana qarshilik qiladi, ota-ona bolaga yon berishga majbur bo'ladi. Shu zaylda har bir bosqichda harakatlar yanada tajavuzkorroq bo'lib boradi. Avtoritar uslubdagi ota-onalar "intizom" talabi ostida bolalarga agressiv xatti-harakatlar qilishga moyil bo'ladi.

Gazeta.uz rasmiy saytida e'lon qilingan Unicef hisobotlariga ko'ra, O'zbekistonda 1-14 yosh oralig'idagi bolalarning 29%i jismoniy zo'ravonlikka uchragan. Ulardan 37 foizi 3-4 yoshdagi, 35 foizi 5-9 yoshdagi, 24 foizi 1-2 yoshdagi, 22 foizi 10-14 yoshdagi bolalardir. O'zbekistonda ota-ona va tarbiyachilarning 11 foizi jismoniy jazo bolalarni tarbiyalash/o'qitish uchun zarur deb hisoblaydi, 29 foizi esa uni qo'llashi keltirilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, bolalarga nisbatn oilaviy zo'ravonlikning asosiy omillari quyidagilar:

- avlodlar o'rtasidagi tushunmovchilik;
- bolaligida zo'ravonlikka uchragan insonlar;
- iqtisodiy qiyinchiliklar;
- ijobiy ota-onalik to'g'risida bilimlarning yetishmasligi.

O'zbekistonda 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning 60 foizigacha psixologik tajovuzga uchraydi, ulardan 61 foizi o'g'il bolalar, 58 foizi qizlardir. Ushbu yosh guruhida psixologik tajovuzdan eng ko'p 5-9 yoshdagi bolalar (65%), 3-4 yoshdagi bolalar (63%), 10-14 yoshdagi bolalar (60%) va 1-2 yoshdagi bolalar (44%) aziyat chekadi. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari ichida bolalarni qasddan o'ldirishning eng yuqori darajasi O'zbekistonda qayd etilgan: 2018 yilda 0 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan har 100 ming bolaga 2,5 nafar jabrlanuvchi bola to'g'ri kelgan[4]. Bolalarning nafaqat oilaviy zo'ravonlik ishtirokchisi bo'lishi, balki unga guvoh bo'lishlari ham ularga ijtimoiy-emotsional rivojlanishoga salbiy ta'sir qiladi.

Tadqiqotimiz asosida olingan natijalarga ko'ra, sinaluvchilarning 29% i ota-ona yoki qarindoshlar o'rtasidagi nizolar guvohi, bilvosita oilaviy zo'ravonlik ishtirokchisi ekanligi qayd qilingan. Qolgan 71 % i ishtirokchilar yaqinlar o'rtasida oilaviy zo'ravonlik holatiga guvoh bo'lmaganini belgilashgan. Boven nazariyasiga ko'ra har qanday ikki kishilik munosabatlarda stress ortganda, munosabatlarda barqarorlikni saqlash uchun uchunchi odam jalb qilinadi. Guruhdagi uchunchi tomonning mavjudligi yangi kuzatuvchi mavqeyiga ega bo'ladi. Yangi paydo bo'lgan munosabatlar tizimiga jiddiy yangi hissa qo'shadi: bu "uchunchi" nizolashayotgan pozitsiyalardan biriga o'z hissasini qo'shishi mumkin. Psixolog Yan Shchepanskiy fikricha, eng kichik miqdorga uchunchi kishining kiritilishi, guruhdagi munosabatlar harakteriga katta o'zgarishlar olib keladi. Uch kishilik guruh endi diada va monogo (ozchilik) bo'linishi va bu guruhdagi munosabatlarni o'zgartirib yuborishi mumkin. Shoir Hudoyberdi Komilovning "Tarjimon" she'rida ushbu holat ifodasini ko'rish mumkin:

Garchand chet tilidan bahoim "yomon",
Ammo uyimizda o'zim "tarjimon".
Dadam der - oyinga aytib qo'y Omon,
Targ'il sigirga tashlasin somon.
Oyim der, -dadangdan so'rab qo'y Omon,
Kechqurun ne qilay, sho'rvami lag'mon?
Bir hafta bo'ldiki tilmochman hamon,
Bu gal "tarjimonlik" cho'zildi yomon.

“Uyda o‘z fikringizni erkin ayta olasizmi?” deb so‘ralgan savolga sinaluvchilarning 89 %i ha deb javob bergan. Ma‘lumki, ijtimoiylashuv va jismoniy kamolot aynan o‘smirlik davriga xos xususiyat hisoblanib, endi o‘smir bola emas, biroq katta odam ham emas. Ko‘p oilalarda qaror qabul qilishda o‘smirlarning ishtiroki, o‘z fikrlarini erkin ayta olishi oiladagi sog‘lom psixologik muhitdan darak beradi.

Boshqa insonlarga nisbatan zarar yetkazishga qaratiladigan agressiv xulq-atvor ko‘rinishlaridan biri verbal agressiyadir. 5-savolda verbal agressiya bo‘yicha zo‘ravonlik holatlari haqida savol berilgan. Umumiy 28% sinaluvchilar ba‘zan yoki har doim ota-onalari yoki yaqinlari tomonidan verbal agressiyaga uchrashlarini belgilashgan. Bolalarga nisbatan og‘zaki zo‘ravonlik ularni tahqirlash, yutuqlarini kamsitish va ahamiyatsiz ko‘rsatish orqali amalga oshiriladi. Oqibatda bolada devalvatsiya – ruhiy zo‘ravonlik natijasida o‘ziga bo‘lgan ishonch pastlashi kuzatiladi.

2-diagramma.

PISA tadqiqotlariga ko‘ra, ota-onalik uslubi, ularning farzandlar ta‘limidagi ishtiroki va yuqori baholar o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik qayd qilingan[5]. Sinaluvchilarning 9% i uydagi nizolar, konfliktlar ta‘lim jarayoni va baholariga bevosita ta‘sir qilishini ta‘kidlashgan. Ilmiy adabiyotlarda uy-maktab ta‘sirining ko‘chishi tushunchasi qo‘llaniladi. Bu ta‘sir lanish ikki yo‘nalishda uy-maktab va maktab-uy ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Uydagi nizolar yoki ijobiy qo‘llab-quvvatlov dars jarayonida bolaning diqqat va topshiriqlarni bajarish sifatiga ta‘sir qiladi. 16% qatnashchilar ba‘zan deb javob berishgan. Bu holatni vaqtinchalik nizolar va imtihon jarayonidagi qiyinchiliklar natijasi deb talqin qilish mumkin.

Tadqiqotda ishtirok etgan 40% ishtirokchilar har doim yoki ba‘zan o‘zlarini keraksiz, yomon bola deb his qilishlarini belgilagan. Ayniqsa ba‘zi sinaluvchilar, o‘zlarining dunyoga kelishlarini eng katta xato deb hisoblashlari – oilaviy munosabatlar

tizimini qayta ko'rib chiqish, suitsidal holatlarda ogohlikka chorlaydi. O'ziga nisbatan past baho, stigmalar, boshqalar bilan taqqoslash va shartli mehr berish oilada bolalar o'zlarini keraksiz deb his qilishlariga olib keladi. Oiladagi sibling maqomiga ko'ra ham bolalarga beriladigan e'tibor, ma'suliyat farqlanadi. Odatda, ota-onalar katta farzandlardan barcha orzu-havaslarini, erisholmagan armonlarini ushaliyini kutadi. Har bir inson individual, turli xarakter va qobiliyatlarga ega hisoblanadi. Katta farzandlarning ota-ona kutilmalariga mos bo'lmagan xatti-harakatlari oilada kamsitish, taqqoslash, tahqirlash kabi psixologik zo'rvonlikka olib kelishi mumkin.

Oiladagi konfliktlar, zo'rvonlik holati bolada psixologik tarvma qoldiradi. Shubhalanish, xavotirlanish hissi oshib boradi. Zo'rvonlik tajribasiga ega bolalar juda ishonuvchan yoki umuman hech kimga ishonmaydigan, shubhalanuvchan insonga aylanadi. Xavotirlanish hissining asosiy tashqi belgilari doimiy xavsirash, "kurash-qochish" rejimining tayyorligi bilan xarakterlanadi. 8-savolda 54% sinaluvchilar turli xil ovoz yoki yorug'lik ishoralaridan cho'chib ketishlari qayd qilingan. Bu holatni faqat oilaviy zo'rvonlik holati bilan bog'lash to'g'ri emas. Umuman olganda, barcha stressdan keying trauma holatlarida bunday xavotirlanish kuzatiladi. Shuningdek, 54% sinaluvchilar uyqudagi qo'rqinchli tushlar (nightmare disorder) takrorlanishini belgilashgan. Chuqur uyqu bosqichida tez-tez takrorlanuvchi bunday tushlar stress, psixik travmalar, uyqusizlik oqibatida kelib chiqishi mumkin.

Agressiya xulq-atvor ko'rinishi sifatida turli xil ko'rinishlarda yuzaga keladi. Oilada zo'rvonlik holatlari namoyon bo'lishining ko'rinishlaridab biri uy jihozlari, idishlarni qasddan sindirish hisoblanadi. Bu yerda qo'rqiqtib qo'yish, hukmronlikka intilish faoliyatning asosiy motivi bo'lib hizmat qiladi. Ayni shu mazmundagi "Uyda idishlar va narsalar qasddan sindirilgan holatlar bo'ladimi?" savoliga sinaluvchilarning 6%i ha, 15%i ba'zida deb javob berishgan.

Avtoritar ota-onalik sulubida farzandlardan haddan tashqari intizom talab qilish, qattiqqo'llik bolalarni noo'rin jazolashga olib keladi. Shu mazmundagi savol natijalari 16% -ha, 27% -ba'zan va 57% - yo'q degan javob qayd etildi. Bolalar o'rtasidagi kelishmovchiliklar haqida noto'g'ri ma'lumot yoki ularni tartibga choralash uchun barchasini jazolash ba'za bolalarda adolat hissini shubha ostiga oladi. Lekin ko'p holda bunday qattiq jazo choralari ota-onalik uslubi bilan bog'lanadi. Jazolash – tarbiyaning asosi deb hisoblaydigan ota-onalar bolaning arziyas xatolari uchun ham ko'r-ko'rona jazolashadi.

3-diagramma.

Bola tarbiyasida avtoritar uslubning asosiy xususiyatlari qattiqqo'llik, farzandlar fikri, qiziqishini inobatga olmay doim men aytganim bo'ladi degan qarash mavjudligi, yuqori kutilmalar bilan ajralib turadi. Shu mazmundagi 13-savolga sinaluvchilarning 17% - ha, 37% -ba'zan, 46% -yo'q deb javob berishgan. Xalqimizda "Ursang eti qotadi, so'ksang beti qotadi" degan naql bor. Avtoritar uslubdagi ota-onalar yaxshi niyatdagi yomon amallari bilan bola tarbiyasida xatoliklarga yo'l qo'yishadi.

15-savolda so'ralgan uydan qochish niyati mavjudligi psixologik zo'riqish va noxush hissiyotlarning ifodasi hisoblandi. O'z-o'zini kamsitish va o'ziga bo'lgan nafrat o'zini keraksiz inson deb bilish, atrofdagilarga og'ir yuk deb his qilishiga olib keladi. Odatda uydan qochish haqidagi niyat yolg'izlikdan, tegishlilik hissi yo'qligidan kelib chiqadi. Hissiyotlarni boshqariisdagi qiyinchilik uydan qochish ko'rinishidagi noadekvat regulyatsiyaga olib keladi. Bu savol bo'yicha natijalar 24 % ishtirokchi ba'zan yoki ko'pincha uydan qochish haqida o'ylaganini belgilashgan.

16-17 savollar mazmunan yaqin bo'lib, shaxsning qadr-qiymati, ota-ona qo'llab-quvvatlovi haqida fikr-mulohazalar so'ralgan. 80% ishtirokchilar ota-onasi ularni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlashgan. Albatta bu o'nta bo'lsa o'rni boshqa deya har bir farzandiga alohida e'tibor beradigan, mehr-shafqat ko'rsatadigan bolajon o'zbek xalqiga xos holat hisoblanadi. Shu bilan birga. 14% ishtirokchilar ba'zan degan javob variantini tanlashgan. Bu holatni iqtisodiy resurslar yetishmasligi bilan izohlash mumkin. Farznadning kichik yutuqlaridan ham quvonish, ularni yanada katta yutuqlar, muvaffaqiyatlar sari ilhomlantirish ota-onasga xos xulq-atvor ko'rinishlaridan biridir.

4-diagramma.

Tadqiqot ishtirokchilarining 88%i oilas a'zolari va yaqinlari ularni shaxs sifatida hurmat qilishini aytib o'tishgan. O'smirlik davri bolalik dunyosidan kattalar olamiga qadam bosadigan oraliq davr, ko'prik bo'lib hizmat qiladi. Ayni shu davrda ijtimoiy munosabtlardagi sifat va son o'zgarishlar bolada inqirozni yuzaga keltiradi. Psixolog olinlarimiz ham: "O'smirlik davri tarbiya uchun ancha qiyin davr hisoblanadi. Chunki bolaning katta odamga aylanishi jarayonining o'zi qiyin, bu jarayon psixikaning, odamlar bilan bo'lgan munosabat shakllarining jiddiy ravishda qayta o'zgarishi hamda hayot sharoiti va faoliyatining o'zgarishi bilan bog'liqdir" - degan fikr bildirshgan[6]. O'smirlik davri inqirozida ota-onaning qo'llab-quvvatlovi asosiy omillardan biridir. Bu qo'llab-quvvatlov bolani tinglash, kattalarga xos bo'lgan munosabatlarda uning fikrini so'rash, shaxs sifatida e'tirof etish bilan yuzaga keladi.

18-savol savol zo'ravonlik akti sodir bo'lganligini bevosita so'rayapti. Bu savol bo'yicha 29% sinaluvchilar ha yoki ba'zan javobini tanlashgan. Oilaviy zo'ravonlikka olib keladigan omillar yuqorida qayd etib o'tildi. UNICEFning 2025-yil oktabr oyidagi bolalarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik holati bo'yicha Markaziy Osiyo va Yevropadagi holat tahlillari ushbu mintaqalarda har 3 boladan biri oilaviy zo'ravonlik qurboni ekanligi aytiladi. Ba'zi jamiyatlarda zo'ravonlik holati normallashtirish yoki zo'ravonlik deyilganda ko'pincha jismoniy zo'ravonlik tushunilgani sababli ham mavjud statistik ma'lumotlar asl haqiqatni ochib berolmayapti.

So'rovnomadagi yana bir qiziq savollardan biri bolalarni boshqalar bilan taqqoslash holati haqidagi savoldir. 20-savol bo'yicha natijalar 54 % qatnashchilar ota-onalari tomonidan shu holatga duch kelganini ko'rsatdi. Oqibatini bilmasdan ko'pchilik ota-onalar farzandlarini o'zining aka-uka, opa-singillari, tengqurlari bilan taqqoslaydi. Ularning yutuqlarini e'tirof qilib, ularga o'xshashga targ'ib qiladi. Lekin bu holatlar

bolaning kelgusi hayotida o'zining aks ta'sirini bermasdan qolmaydi. Bolada o'ziga bo'lgan ishonch kamayadi, o'z-o'zini baholash pastlab ketadi.

Muhokama. Yuqorida so'rovnomadagi asosiy savollar va tanlangan javoblarni izohlab o'tioshga harakat qildik. Psixologik sabablar va ularning oqibatlarini haqida qisqacha ma'lumot keltirildi. Ha bir sinalluvchining javoblari jami 40 ballik mezonda baholandi. Bunda har bir savol 0-2 ball oralig'ida baholanadi, umumiy yig'indi 40 ballga teng bo'ladi. Oilaviy zo'rvonlikka uchragan o'smirlardagi zo'rvonlik namoyon bo'lish darajasi 3 ga ajratildi. Quyidagi jadvalda guruhlar va ularga mos ballar oralig'i, umumiy ishtirokchilar ulushi keltirilgan.

2-jadval.

Oilaviy zo'rvonlikka uchragan o'smirlardagi zo'rvonlik namoyon bo'lish darajalari

Guruhlar	Ballar oralig'i	Javoblar soni	Xavf guruhi
1-guruh	1-16	22	Yuqori xavf
2-guruh	17-28	236	O'rtacha xavf
3-guruh	29-40	465	Xavf yo'q

Xulosa. Oilaviy zo'rvonlik, psixologik nuqtayi nazardan, murakkab va ko'p qirrali muammo sifatida qaraladi. Ilmiy tadqiqotlar oilaviy zo'rvonlikni shaxslararo munosabatlardagi nazorat, tajovuzkorlik va manipulyatsiya mexanizmlari orqali namoyon bo'luvchi salbiy hodisa sifatida tushuntiradi. Psixologik jihatdan oilaviy zo'rvonlikning paydo bo'lishi, takrorlanishi va natijalari individual va ijtimoiy omillar bilan bog'liq tarzda o'rganiladi.

Oilaviy zo'rvonlik shaxsning individual xususiyatlari va psixologik holati bilan uzviy bog'liq. Tajovuzkor (agressor) shaxs ko'pincha bolalik davrida zo'rvonlikka duch kelgan yoki bunday muhitda o'sgan bo'lib, o'zining his-tuyg'ularini boshqara olmaslik va salbiy emotsiyalarni nazorat qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Psixologik manbalarda bunday shaxslarning yuqori impulsivlik, empatiya yetishmasligi va kognitiv buzilishlarga moyilligi haqida fikrlar mavjud. Masalan, Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra, odamlar o'zlarining xulq-atvorini kuzatish va taqlid qilish orqali shakllantiradi. Shuning uchun zo'rvonlikni ko'rgan bola kelajakda tajovuzkor bo'lib yetishishi mumkin.

Zo'rvonlikni tushunish, uni oldini olish va psixologik rehabilitatsiya choralari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu muammoni samarali hal qilish uchun kompleks yondashuv zarur. Zo'rvonlikka qarshi kurashda psixologik ta'lim, oilaviy maslahatlar va psixoterapevtik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari Milliy bazasi(LexUZ). Bola huquqlari to'g'risida Konvensiya. –URL: <https://Lex.uz/docs/-2595913>

2. Исаева, О.М. (2017). Диагностика насилия над детьми // Монография. Глава 4. — Н. Новгород.
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/psixologiya/ijtimoiy-psixologiyaning-metodlari>
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/10/15/unicef/>
5. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume_i_53f23881-en.html
6. Davletshin M.G. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya: o'quv metodik qo'llanma. – Toshkent: "O'qituvchi", 2004. – 43 bet.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G'ulomqodirov Eldorjon Axmadjon o'g'li, doktorant** [Гуломқодиров Элдоржон Ахмаджон угли, докторант], [G'ulomqodirov Eldorjon Axmadjon o'g'li doctoral student]; manzil: 100000, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Chilonzor ko'chasi, 25-uy, [адрес: 100000, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чиланзар, д. 25], [address: 25 Chilanzar St., Tashkent, 100000.]